

ACUA TIC's
Modelo Medición

Boletín

Insights

Tecnología, Sociedad y Educación

Caracterización Acceso, Uso y Apropiación de las TIC
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE RAMON BEJARANO

ISSN: 3028-5879

9 773028 587013

Grupo de Investigación
e Innovación Tecnológica

Gonzalo Andrés Lucio López
glucio@unipacifico.edu.co
ORCID: 0000-0003-4265-4558

Yowana Karina Caicedo Guerrero
ykcaicedo@unipacifico.edu.co
ORCID: 0009-0005-6805-5782

Sandra Patricia Rivera Guzmán
sprivera@unipacifico.edu.co
ORCID: 0000-0002-1077-7978

Universidad del Pacífico
Programa Ingeniería de Sistemas
Noviembre de 2024

Grupo de Investigación
e Innovación Tecnológica

El acceso y la apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son hoy un factor decisivo para la educación, la productividad y la participación ciudadana. No se trata solo de contar con dispositivos o conexión, sino de convertir esa tecnología en oportunidades reales para aprender, crear, comunicar y transformar el entorno.

Desde el Grupo de Investigación e Innovación en TIC (GI2T) presentamos "Insights: Tecnología, Sociedad y Educación", un boletín anual que reúne resultados, aprendizajes y líneas de acción construidas junto a las instituciones educativas y las comunidades. Este boletín nace con una intención clara: que los datos no se queden en el papel, sino que se conviertan en decisiones, proyectos y políticas que fortalezcan el territorio.

Nuestro objetivo es informar, conectar e inspirar. Informar, ofreciendo evidencia técnica y actualizada sobre acceso, uso y apropiación de las TIC en contextos reales. Conectar, facilitando el diálogo entre estudiantes, docentes, directivos, sector público y aliados estratégicos. Inspirar, mostrando rutas posibles para cerrar brechas digitales y abrir nuevas capacidades locales

Introducción y Contexto.....	1
Datos Socioeconómicos y Contexto Familiar.....	3
Estrato Socioeconómico e Ingreso Familiar.....	3
Nivel Educativo del Acudiente.....	6
Pertenencia Étnica.....	8
Acceso a las TIC	10
Acceso a Internet en el Hogar y Calidad de Conexión.....	10
Ecosistema de Dispositivos (Equipos en Hogar y Tipo de Celular).....	12
Suscripción Móvil	14
Uso de las TIC.....	16
Frecuencia de Uso de Internet.....	16
El Ecosistema Pedagógico (WhatsApp vs. Videollamadas).....	18
Distribución del Tiempo (Escolar vs. Ocio).....	19
Apropiación de las TIC.....	22
Autonomía de Aprendizaje (Cursos en Línea)	22
Colaboración Académica (Blogs y Foros).....	24
Creación de Contenido (Videos Multimedia).....	25
Competencia Técnica Real (Problemas Técnicos y Copias de Seguridad).....	26
Perfil Institución Educativa José Ramon Bejarano	28
Referentes Bibliográficos.....	29

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

El avance tecnológico continúa transformando la forma en que aprendemos, nos comunicamos y participamos en el mundo. La educación media no es ajena a estos cambios: hoy, el acceso, uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son factores directamente asociados con la preparación académica, la proyección profesional y las oportunidades futuras de los y las estudiantes.

En este contexto, durante el año 2024 se realizó en la institución educativa un ejercicio de caracterización digital dirigido a los grados de 10 y 11, con la participación de 85 estudiantes encuestados. Esta medición hace parte de la segunda edición del boletín de caracterización TIC elaborado por el Grupo de Investigación GI2T, y su propósito es doble: por un lado, describir el acceso real que tienen los y las estudiantes a recursos tecnológicos y a conectividad; y por otro, analizar cómo están incorporando esas tecnologías en su vida académica y cotidiana.

El cuestionario aplicado recoge información en cuatro dimensiones centrales:

- Datos socioeconómicos y contexto familiar, que permiten entender el entorno material y de acompañamiento en el hogar.
- Acceso a las TIC, que incluye disponibilidad de dispositivos, conectividad en casa y barreras de acceso.
- Uso de las TIC, que describe hábitos digitales con fines educativos, comunicativos y de ocio.
- Apropiación de las TIC, donde se exploran las habilidades digitales, la creación de contenido, la colaboración en entornos virtuales y la percepción de competencia tecnológica.

Este boletín ejecutivo es un documento de referencia preliminar. Prioriza el análisis de 23 preguntas clave del total del cuestionario (60), seleccionadas por ser los indicadores más relevantes de acceso, uso y apropiación de TIC.

El marco metodológico para interpretar estos hallazgos se basa en una doble comparación que permite a la institución entender su posición estratégica:

1. **Análisis Interno (Referente Distrital):** Se comparan los resultados específicos de la institución contra el promedio general del Distrito de Buenaventura (el consolidado

de todas las instituciones participantes). Esto permite identificar brechas y fortalezas en el contexto local inmediato.

2. Análisis Externo (Referente Nacional/Global): Cuando es pertinente, los hallazgos se contrastan con referentes nacionales (Ministerio de Educación Nacional, Ministerio TIC) e internacionales (UNESCO, OCDE) para situar a la institución en un panorama más amplio de política educativa.

El análisis completo y exhaustivo del proceso de caracterización, que incluye la totalidad de las 60 preguntas y una interpretación más profunda de los datos, será publicado próximamente.

Este boletín no busca señalar carencias de manera aislada. Su propósito es aportar insumos claros y comparables que sirvan para la toma de decisiones: priorización de recursos tecnológicos, formación docente, acompañamiento a estudiantes y articulación institucional con agendas distritales, regionales y nacionales de transformación digital educativa.

DATOS SOCIOECONÓMICOS Y CONTEXTO FAMILIAR

Estrato Socioeconómico e Ingreso Familiar

Distribución del Estrato Socioeconómico del Estudiante

Ingreso Mensual Total del Hogar

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

La comunidad educativa del José Ramón Bejarano presenta un marcado predominio de estudiantes pertenecientes al estrato 1 (78.82%), seguido por estrato 2 (11.76%), mientras

que estratos 3 y respuestas no determinadas representan una proporción mínima. En cuanto al ingreso familiar, se observa una concentración incluso más profunda:

- 72.94% de los hogares vive con menos de un salario mínimo,
- 25.88% entre 1 y 2 SMMLV,
- Solo 1.18% supera los 2 SMMLV.

Esto revela que casi 3 de cada 4 estudiantes viven en condiciones de alta vulnerabilidad económica, lo que puede limitar acceso a dispositivos, conectividad y ambientes propicios para el aprendizaje autónomo.

La coincidencia entre estrato y bajos ingresos confirma un entorno socioeconómico homogéneo y vulnerable, donde las posibilidades de inversión familiar en tecnología y conectividad son reducidas.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Comparando con tendencias típicas del distrito (Buenaventura):

- El distrito suele tener una alta concentración en estratos 1 y 2, pero la institución supera ampliamente ese promedio, siendo más vulnerable que el contexto general.
- Mientras el distrito presenta mayor dispersión en ingresos (incluyendo porcentajes importantes en 1-2 y 2-3 SMMLV), este colegio tiene una estructura más estrecha y más empobrecida, lo que lo posiciona por debajo de los niveles socioeconómicos distritales promedio.

Esto sugiere que la institución atiende una población con mayores limitaciones que el promedio del territorio, situándola como un establecimiento con necesidades diferenciales relacionadas con acceso a TIC.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Se requiere priorizar estrategias de acceso básico a la tecnología, dado que la capacidad del hogar para suplir necesidades tecnológicas es muy reducida.

Las intervenciones deben contemplar dotación institucional, préstamo de equipos, y espacios escolares que funcionen como centros de conectividad y apoyo académico.

La política de acompañamiento debe tener enfoque de equidad y compensación, evitando supuestos de autonomía tecnológica que la mayoría de estudiantes no pueden alcanzar por sí solos.

El dato de ingresos sugiere que cualquier programa de integración TIC debe ser costoso para las familias, y apoyado por alianzas externas.

Se recomienda fortalecer estrategias de orientación a padres, dado que los bajos ingresos suelen acompañarse de bajos niveles educativos, lo que disminuye la capacidad del hogar para apoyar procesos académicos mediados por tecnología.

Nivel Educativo del Acudiente

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El 56% de los acudientes tiene formación secundaria o básica, mientras que un 21% posee formación técnica o profesional. Esto significa que la mayoría tiene un nivel educativo intermedio, pero no especializado.

Este nivel formativo limita la capacidad del hogar para apoyar tareas digitales avanzadas, aunque proporciona un piso mínimo para acompañar procesos académicos fundamentales.

El bajo porcentaje de profesionales (2%) y posgrados (3%) refuerza la idea de que la escuela debe asumir un rol protagónico como principal agente de alfabetización digital y académica.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Comparando con el distrito:

- En general, Buenaventura presenta niveles educativos familiares más bajos, pero esta institución incluso está ligeramente por debajo en niveles altos, lo que indica menor presencia de hogares con capital educativo elevado.
- La baja participación de profesionales y posgraduados contrasta con colegios urbanos del distrito que muestran porcentajes mayores.

Esto sugiere una población con menor capital cultural y académico que otros referentes.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Los estudiantes dependen casi completamente de la institución para procesos de acompañamiento académico y usos educativos de la tecnología.

Es necesario diseñar estrategias pedagógicas que no asuman apoyo familiar especializado, especialmente en actividades digitales o proyectos que requieran competencias tecnológicas.

Se recomienda fortalecer programas institucionales de formación a familias, especialmente en herramientas básicas, uso responsable de dispositivos y acompañamiento escolar.

Pertenencia Étnica

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

La institución tiene una composición marcadamente homogénea: 91.76% de los estudiantes se reconocen como afrodescendientes. Este perfil étnico altamente predominante influye en:

- identidad y sentido de pertenencia,
- prácticas culturales que impactan el uso de la tecnología,
- estilos de aprendizaje,
- expectativas familiares y sociales.

El porcentaje restante (mestizo, indígena o ninguna categoría) es reducido, lo que confirma un contexto culturalmente cohesionado.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

A diferencia del distrito —que también es mayoritariamente afrodescendiente— la institución presenta una concentración incluso más alta, ubicándose por encima del promedio municipal.

Esto evidencia que la institución atiende una población especialmente homogénea y con características identitarias fuertes, propias de la región del Pacífico colombiano.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

El diseño de contenidos, estrategias pedagógicas y recursos TIC debe incorporar enfoques étnicos y culturales relevantes, valorando la identidad afro.

Programas de formación tecnológica pueden incorporar elementos de la cultura del Pacífico para aumentar motivación y apropiación.

La escuela puede convertirse en un espacio de liderazgo cultural, fortaleciendo competencias digitales desde la identidad comunitaria.

ACCESO A LAS TIC

Acceso a Internet en el Hogar y Calidad de Conexión

Porcentaje de estudiantes con acceso a Internet en el hogar

Tipo de conexión a Internet disponible en el hogar

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El 62.35% de los estudiantes cuenta con acceso a Internet en el hogar, una cifra que se ubica por encima del promedio reportado en Buenaventura, donde el acceso ronda entre el 50% y 55% según cifras de MinTIC. Esto sugiere una ventaja relativa en términos de conectividad doméstica, aun cuando un 37.65% continúa sin conexión, lo que implica desigualdades que afectan el acceso equitativo al aprendizaje digital.

En cuanto al tipo de conexión, el 87.5% usa Wi-Fi por cable módem, una tecnología estable pero dependiente del estado del cableado urbano local. Solo un 6.25% no puede identificar su tipo de conexión, lo cual refleja cierto nivel de desconocimiento técnico que puede dificultar diagnósticos escolares de conectividad.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Comparado con promedios nacionales del DANE, donde cerca del 60% de los hogares de estratos 1 y 2 tienen Internet, la institución se posiciona ligeramente por encima, lo cual muestra que, pese a las limitaciones socioeconómicas, existe una cierta apropiación de la conectividad como necesidad educativa básica.

Sin embargo, el nivel de dependencia casi exclusiva de Wi-Fi por cable módem (87.5%) implica poca diversidad tecnológica, lo que hace a las familias vulnerables a fallos de un único operador. La baja presencia de fibra óptica (solo 2-3%) denota rezagos en infraestructura de última milla en el territorio.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Se requiere fortalecer estrategias complementarias de acceso, especialmente para el 37.65% que no cuenta con Internet.

El colegio debe contemplar prácticas pedagógicas asincrónicas y uso de recursos livianos para no excluir a quienes tienen conectividad limitada.

Se recomienda coordinar con operadores locales o entes territoriales para promover puntos Wi-Fi comunitarios o facilidades de planes subsidiados.

Debe incluirse educación digital básica sobre el tipo de conexión, velocidad y soluciones a fallas comunes.

Ecosistema de Dispositivos (Equipos en Hogar y Tipo de Celular)

Dispone de equipos tecnológicos en el hogar

Tipo de dispositivo móvil utilizado por el estudiante

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El acceso a dispositivos tecnológicos en el hogar está **prácticamente dividido** en partes iguales (43 sin equipo, 42 con equipo), lo cual evidencia una brecha significativa: la mitad de los estudiantes depende exclusivamente del celular para todas sus actividades.

El tipo de dispositivo usado confirma esta dependencia:

- 46 estudiantes usan teléfonos inteligentes, frente a solo 15 que tienen teléfonos básicos.
- Esta relación evidencia que el celular, más que el computador, se ha convertido en el dispositivo central para estudiar, lo que condiciona el tipo de actividades, formatos y plataformas que el docente puede emplear.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

En comparación con contextos similares de zonas urbanas vulnerables, donde entre el 50% y 65% de las familias no poseen computador, la institución se encuentra dentro del promedio, pero no logra superarlo.

El alto uso de smartphones coincide con tendencias nacionales (MinTIC muestra que más del 85% de estudiantes usa el celular como principal dispositivo educativo). Esto confirma que la institución debe diseñar experiencias mobile-first, optimizadas para pantallas pequeñas y bajo consumo de datos.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Curriculum y recursos educativos deben pensarse en formato móvil, priorizando apps livianas, PDF optimizados y videos cortos.

Se recomienda implementar un programa de dispositivos compartidos (sala móvil, tablets o computadores comunitarios).

Las actividades evaluativas deben considerar que un porcentaje relevante no puede hacer trabajos que requieran software de escritorio.

Suscripción Móvil

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El 71.76% tiene celular propio, lo que facilita la comunicación y el acceso a plataformas institucionales. Sin embargo:

- 83.61% tiene plan prepago, lo que significa navegaciones limitadas por recargas, con intermitencia en datos móviles.
- Solo 16.39% usa pospago, lo cual evidencia una dependencia de paquetes económicos que priorizan WhatsApp antes que navegación libre.

Esto condiciona fuertemente el uso de plataformas educativas que consumen datos, como YouTube, Classroom o videollamadas.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

En comparación con datos del DANE y MinTIC, donde más del 70% de jóvenes en estratos 1 y 2 usan prepago, la institución está alineada con la tendencia nacional. No obstante, su proporción de pospago (16%) es más baja que el promedio urbano nacional (~25%), lo que indica mayor vulnerabilidad digital.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Priorizar actividades que funcionen sin conexión o con bajo consumo de datos.

Aprovechar WhatsApp como herramienta pedagógica, dado que la mayoría puede usarla aun sin datos tradicionales (muchos operadores no cobran su tráfico).

Evitar depender de videollamadas, ya que el plan prepago limita la participación continua.

Trabajar con la alcaldía o MinTIC en programas de datos patrocinados para plataformas educativas.

USO DE LAS TIC

Frecuencia de Uso de Internet

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

La frecuencia de uso diario de Internet entre los estudiantes muestra un patrón similar al observado en el Distrito: una mayoría que se conecta todos los días o varias veces por semana. Sin embargo, en la institución se evidencia un porcentaje mayor de estudiantes que se conectan solo 1-2 días a la semana o incluso de manera esporádica, lo cual indica una brecha en la regularidad del uso respecto al estándar urbano. Esto sugiere que, aunque el acceso existe, la intensidad y constancia del uso todavía no alcanzan los niveles necesarios para ambientes educativos digitales más exigentes.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Frente a referentes nacionales como el Observatorio de Educación del MEN, los estudiantes de la institución presentan un patrón más heterogéneo: en contextos similares del litoral Pacífico, prevalece un uso intermitente por dificultades de conectividad; sin embargo, en instituciones de referencia con mejores ecosistemas tecnológicos el uso diario supera ampliamente al de nuestra institución. Esto sitúa a la institución en un nivel intermedio, aún distante de prácticas digitales continuas propias de escuelas con alta integración TIC.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

El uso menos constante de Internet impacta la adopción de plataformas educativas, la entrega oportuna de tareas y la participación en actividades asincrónicas. La institución debe priorizar:

- Estrategias que no dependan exclusivamente de conexión permanente.
- Recursos descargables y offline.
- Capacitación docente en planificación flexible.
- Horarios o espacios institucionales que permitan uso supervisado de Internet para estudiantes con dificultades de acceso regular.

El Ecosistema Pedagógico (WhatsApp vs. Videollamadas)

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El uso casi universal de la mensajería instantánea con fines académicos es coherente con las prácticas comunicativas predominantes en el Distrito, donde aplicaciones como WhatsApp se consolidan como el principal canal de comunicación entre estudiantes, docentes y familias. Sin embargo, la participación en videollamadas o clases virtuales es baja, lo cual contrasta con instituciones distritales con mayor infraestructura que lograron incorporar videoconferencias como herramienta frecuente durante y después de la pandemia.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Los referentes educativos nacionales muestran que la mensajería se ha convertido en el medio pedagógico dominante en contextos con limitaciones de conectividad. La baja participación en videollamadas coincide con estudios del ICFES y del MEN sobre instituciones con infraestructura limitada, donde la videoconferencia resulta inviable por conectividad o disponibilidad de equipos. En instituciones con ecosistemas robustos, la videollamada es un estándar para tutorías, acompañamiento y refuerzos académicos, brecha aún visible en este caso.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

El predominio de WhatsApp como herramienta pedagógica obliga a fortalecer protocolos de uso educativo responsable, orientaciones de comunicación y estrategias didácticas adaptadas a mensajería. La institución deberá complementar con microcontenidos, audios pedagógicos, cápsulas educativas y guías cortas adaptadas al canal. La baja participación en videollamadas sugiere que la institución debe priorizar metodologías asincrónicas, evitando depender de sesiones sincrónicas que no pueden ser garantizadas para todos los estudiantes.

Distribución del Tiempo (Escolar vs. Ocio)

Tiempo promedio al día con dispositivos: Actividades escolares

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El tiempo dedicado a actividades escolares mediante dispositivos es menor al tiempo invertido en actividades de ocio, tendencia similar al comportamiento distrital. No obstante, en la institución la brecha es ligeramente mayor, indicando que las rutinas digitales no están completamente orientadas al apoyo académico. Este patrón evidencia la necesidad de integrar los dispositivos móviles en prácticas pedagógicas más atractivas, guiadas y significativas.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

A nivel nacional, los estudios de MinTIC y de la Universidad del Norte muestran que la mayoría de los estudiantes destina más horas de pantalla al entretenimiento que al estudio, incluso en instituciones con mejor conectividad. Sin embargo, los colegios con programas de integración TIC lograron equilibrar el uso gracias a estrategias como:

- Aprendizaje basado en proyectos digitales
- Gamificación académica
- Plataformas de seguimiento personalizado

La institución aún no se ubica en ese nivel de madurez TIC.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

La mayor dedicación al ocio digital y el tiempo limitado para actividades escolares demandan:

- Diseñar actividades pedagógicas que aprovechen los dispositivos (retos, videos cortos, apps educativas).
- Incentivar hábitos de estudio digital.
- Capacitar docentes en metodologías activas basadas en TIC.
- Implementar estrategias de autorregulación digital y gestión del tiempo.

Un mejor equilibrio entre ocio y estudio fortalecerá la apropiación significativa de la tecnología.

APROPIACIÓN DE LAS TIC

Autonomía de Aprendizaje (Cursos en Línea)

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

En comparación con las tendencias del Distrito, donde la participación en cursos virtuales comienza a consolidarse pero aún presenta brechas, la institución muestra una adopción moderada-baja de formación autónoma en línea. El porcentaje de estudiantes que han realizado cursos virtuales es inferior al esperado para áreas urbanas con acceso digital básico. Esto sugiere que, aunque existe conectividad y uso frecuente de internet, la transición hacia aprendizajes auto gestionados aún no forma parte del hábito escolar.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Frente a referentes nacionales (MEN, MinTIC, estudios de Edutic y UNESCO), se observa que la institución se ubica por debajo de las tasas promedio de estudiantes que participan en cursos MOOC o talleres digitales introductorios. Los referentes indican que, incluso en contextos vulnerables, la participación en cursos en línea es un indicador

emergente de madurez digital. La brecha evidencia que el estudiantado aún no traduce su exposición tecnológica en procesos formales de autoaprendizaje.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Se requiere fortalecer la cultura de autoformación mediante estrategias como microcursos guiados, retos digitales, gamificación y acompañamiento docente para desarrollar autonomía. Integrar cursos cortos dentro de las asignaturas podría cerrar la brecha entre uso instrumental de la tecnología y formación autónoma certificable.

Colaboración Académica (Blogs y Foros)

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

A nivel distrital, el uso de herramientas de interacción académica como foros, blogs y microdebates virtuales se encuentra limitado, pero existen iniciativas fomentadas en algunas instituciones. En este contexto, la institución se alinea con la tendencia: la mayoría participa solo ocasionalmente, y una fracción relevante nunca utiliza estos medios. Esto demuestra una cultura escolar que privilegia la comunicación directa o el uso de mensajería sobre plataformas colaborativas estructuradas.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Organismos como ISTE y UNESCO establecen que la participación en comunidades de aprendizaje digital es un indicador de competencias colaborativas avanzadas. En comparación, la institución se sitúa en un nivel inicial, con baja participación sistemática. Incluso frente a colegios con características sociodemográficas similares, el uso de espacios asincrónicos de interacción es reducido.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

La institución debe promover prácticas que incluyan actividades de reflexión en línea, proyectos colaborativos digitales, foros institucionales y espacios de intercambio académico. Fomentar el uso pedagógico de plataformas colaborativas robustas permitiría mejorar la apropiación crítica de las TIC.

Creación de Contenido (Videos Multimedia)

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

Mientras el Distrito presenta una tendencia creciente hacia la creación de contenido como parte de proyectos de aula, la institución muestra una participación aceptable, aunque todavía concentrada en actividades básicas (videos cortos y ediciones simples). Esto indica que muchos estudiantes sí experimentan con herramientas creativas, pero no necesariamente como parte de procesos formales de construcción de saber..

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Comparando con políticas internacionales de alfabetización digital (DIGCOMP, ISTE), la creación de contenido es uno de los pilares fundamentales de la competencia digital productiva. En este punto, la institución se encuentra en un nivel intermedio: existe motivación y uso esporádico, pero no se alcanzan los niveles de estructuración, edición avanzada o narrativa digital que se observan en instituciones con ecosistemas tecnológicos más maduros.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Se recomienda integrar proyectos de producción audiovisual educativa, retos de narrativas digitales, uso de herramientas de edición (Canva, CapCut, Scratch, etc.) y la incorporación de rúbricas centradas en la calidad del contenido. Esto permitirá pasar de un uso espontáneo a una competencia consolidada de creación digital.

Competencia Técnica Real (Problemas Técnicos y Copias de Seguridad)

Identifica problemas técnico de manera eficaz

Realizas copias de seguridad de la información relevante

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

En comparación con el promedio del Distrito, donde la resolución de problemas básicos presenta debilidad generalizada, la institución refleja un comportamiento similar: la mayoría de estudiantes solo identifica problemas ocasionalmente, y una proporción no realiza copias de seguridad o no sabe cómo hacerlas. Esto revela un nivel de alfabetización técnica fundamental, pero no suficiente para garantizar autonomía tecnológica en contextos educativos exigentes..

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Frente a marcos de competencia digital (como DIGCOMP 2.1), las habilidades del estudiantado corresponden a un nivel A1-A2, donde existen destrezas iniciales pero sin profundización. En contextos comparables nacionales y latinoamericanos, los mejores desempeños están asociados a currículos que incluyen: mantenimiento básico,

seguridad digital, gestión de archivos, backups y resolución autónoma de errores comunes. La institución se encuentra por debajo de estos estándares.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

La institución debe priorizar estrategias de alfabetización técnica: talleres de seguridad digital, módulos de resolución de problemas, simulaciones de fallos, rutinas de buenas prácticas digitales y el uso obligatorio de copias de seguridad para proyectos escolares. Esto aumentará la resiliencia tecnológica del estudiante y reducirá dependencia del docente ante problemas operativos.

PERFIL INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ RAMON BEJARANO

El estudiante del José Ramón Bejarano se caracteriza por ser un joven que, a pesar de las limitaciones estructurales propias del contexto local, muestra un interés creciente por integrar la tecnología en su vida cotidiana y académica. La mayoría accede a Internet desde su hogar principalmente mediante conexiones básicas como cable módem y, aunque la calidad del servicio no siempre es óptima, logra mantenerse conectado con una frecuencia moderada a alta. Los estudiantes suelen disponer de al menos un dispositivo tecnológico en casa, especialmente teléfonos inteligentes, que se convierten en su herramienta principal para estudiar, comunicarse y resolver actividades escolares.

En el ámbito académico, el estudiante aprovecha de manera significativa herramientas de mensajería instantánea, particularmente WhatsApp, para comunicarse con docentes y compañeros, evidenciando una cultura digital que privilegia la inmediatez y la colaboración. La participación en videollamadas o clases virtuales es ocasional y se da más como respuesta a requerimientos específicos, lo que refleja tanto limitaciones tecnológicas como una preferencia por formas de interacción más prácticas. El uso del tiempo frente a pantallas tiende a ser alto en actividades personales y moderado en actividades escolares, mostrando un equilibrio que, aunque funcional, aún puede optimizarse desde la orientación pedagógica institucional.

En cuanto a apropiación, se observa un estudiante con disposición para explorar oportunidades de aprendizaje en línea, aunque todavía no con la frecuencia deseada para un entorno digital más robusto. Participa ocasionalmente en foros o blogs académicos y muestra interés en la creación de contenido, lo que indica un potencial creativo relevante. Además, demuestra niveles básicos de autonomía tecnológica: identifica problemas técnicos sencillos y desarrolla prácticas de seguridad digital como realizar copias de respaldo, aunque estas acciones no están completamente sistematizadas.

En conjunto, este perfil revela a un estudiante resiliente, con habilidades digitales en desarrollo y una alta dependencia del ecosistema móvil, que se adapta con flexibilidad a las condiciones de acceso disponibles. Está abierto al aprendizaje, muestra iniciativa para resolver situaciones escolares utilizando recursos digitales y posee un potencial significativo para profundizar su alfabetización tecnológica, especialmente si la institución fortalece los escenarios pedagógicos que promuevan un uso más crítico, seguro y creativo de las TIC.

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

- UNESCO. (2018). TIC, educación y desarrollo social en América Latina y el Caribe. Montevideo: Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe. Recuperado de <https://unesdoc.unesco.org/ark%3A/48223/pf0000262862>
- Berrio, C., & Rojas, H. (2014). The Digital Divide in the University: The Appropriation of ICT in Higher Education Students from Bogotá, Colombia. *Comunicar*, 22(43), 133-142. Recuperado de <https://www.revistacomunicar.com/ojs/index.php/comunicar/article/view/C43-2014-13>
- Uribe Zapata, A., Zambrano Acosta, J. F., & Cano Vásquez, L. M. (2023). Usos educativos de TIC en docentes rurales de Colombia. *Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación*, 13(2), 287-298. <https://doi.org/10.19053/20278306.v13.n2.2023.16834>
- García-Martín, J., & García-Sánchez, J.-N. (2022). The Digital Divide of Know-How and Use of Digital Technologies in Higher Education: The Case of a College in Latin America in the COVID-19 Era. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(6), 3358. <https://doi.org/10.3390/ijerph19063358>
- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2023). Índice de Brecha Digital – Resultados 2022. Bogotá D.C. Recuperado de https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-333029_presentacion.pdf
- Lucio López, G. A., Rivera Guzmán, S. P., & Caicedo Guerrero, Y. K. (2023, noviembre 20). Explorando el panorama de uso, acceso a las TIC entre estudiantes de media vocacional. Un estudio en el Distrito de Buenaventura [Working paper]. Grupo de Investigación e Innovación Tecnológica (GI2T). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12754339>
- Lucio López, G. A., & Rivera Guzmán, S. P. (2023). Boletín Insights. Tecnología, Sociedad y Educación. Universidad del Pacífico. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13830357>
- Barragán Giraldo, D., & Amador Báquiro, J. (2020, junio). Apropiación de las TIC en el ámbito educativo: Aproximación a la política pública colombiana años 2000-2019. *Digital Education Review*, 37. <https://revistes.ub.edu/index.php/der/article/download/30609/pdf/74722>
- Lezama, E. E., Cabrera Echeagaray, S. H., Rugel Medina, M. N., & Carbajal Destre, P. E. (2023). Appropriation of Information Technologies during remote university education in Latin America. *LACCEI Proceedings*. <https://doi.org/10.18687/LACCEI2023.1.1.285>
- Jiménez-Pitre, I., Molina-Bolívar, G., & Gámez Pitre, R. (2023). Visión sistémica del contexto educativo tecnológico en Latinoamérica / Systemic vision of the technological

educational context in Latin America. *Región Científica*, 2(1).
<https://doi.org/10.58763/rc202358>

